

**СОВЕТЛАР ТОМОНИДАН ЮРТИМИЗДА 1937 – 1938 ЙИЛЛАРДА
АМАЛГА ОШИРИЛГАН ОММАВИЙ ҚАТАҒОНЛАР**

(Наманган вилояти мисолида)

Абдужабборов Мирзоҳид Абдуғаффор ўғли

Наманган давлат педагогика институти

стажёр-ўқитувчиси

Аннотация: Ўзбекистонда 1930 йилдан бошлаб оммавий қатағон сиёсати авж олдирилиб, бу сиёсат 1950 йилларга қадар давом этган. Бу сиёсий ва қонли жараён совет ҳокимияти томонидан амалга оширилди. Оддий халққа нисбатан ёппасига қулоқ қилиш сиёсати мустабид тузум томонидан кенг татбиқ этилди. Одамларни беайб жазога тортиш сиёсати олиб борилди, минглаб кишилар қулоқ қилиниб бегона юртларга – Белоруссия, Сибирь, Узоқ Шарқ ва Украинанинг чекка ҳудудларига сургун қилинган.

Калит сўзлар: тоталитар тузум, “Катта террор”, “душман синф”, қулоқлар, “Шўрои Исломия”, немис жосуси.

Аннотация: С 1930 года в Узбекистане стала усиливаться политика репрессий. Эта политика продолжалась до 1950-х годов. Этот политический и кровавый процесс осуществила советская власть. Советский Союз начал проводить политику затыкания ушей простому народу. Была проведена политика лишения свободы невиновных людей и их начали депортировать в зарубежные страны в Белоруссию, Сибирь, на Дальний Восток и в отдаленные регионы Украины.

Ключевые слова: тоталитарный режим, «Большой террор», «вражеский класс», кулаки, “Шуροι Исломия”, немецкий шпион.

Annotation: Since 1930, the policy of repression began to rise in Uzbekistan. This policy continued until the 1950s. This political and bloody process was carried out by the Soviet authorities. The Soviet Union began to implement the policy of shutting the years of the common people. The policy of imprisoning innocent people was carried out and they began to be deported to foreign countries in Belarus, Siberia, the Far East and remote regions of Ukraine.

Key words: Totalitarian regime, "Great terror", "enemy class", Former years, Soviet-Islamic, German spy.

Совет ҳокимияти ҳукм сурган бутун бир даврда мафкуравий тазйиқлар, оммавий қатағонлар амалга оширилгани барчага маълум. Бу сиёсат Совет Иттифоқининг барча халқлари қатори Ўзбекистон халқлари бошига ҳам мислсиз оғир кулфатлар ёғдирган. Қатағон сиёсати совет ҳокимияти ўрнатилганидан бошлаб, қисқа танаффуслар билан Иттифоқ кулагунига қадар турли кўринишларда давом этиб келди. Қатағон сиёсати натижасида ҳур фикрлайдиган, тоталитар тузумга қарши чиқувчи, ўз ҳақ-ҳуқуқларини талаб қилувчи илғор кишилар “душман синф” сифатида шафқатсизларча йўқ қилинди. Қатағон амалиёти ўзининг энг юқори босқичига кўтарилган 1937-1938 йилларда – “Катта террор” кампаниясида Ўзбекистондан минглаб одамлар қатағон қомига тортилди, улардан аксарияти судсиз, терговсиз отиб ташланди, маълум бир қисми узок муддатлар билан концлагерларга юборилди. Хусусан, “Катта террор” йилларида Ўзбекистондан 41 мингдан зиёд киши қамоққа олинган, улардан 37 мингдан ортиғи жазога тортилган, 6920 киши шафқатсизларча отиб ташланган [11. Б.115]. Иккинчи жаҳон уруши йилларида ҳам қатағон сиёсати ва амалиёти давом этди. Оммавий қатағонлар натижасида Ўзбекистонда давлат ва жамоат арбоблари, фан ва адабиёт намоянадалари, ўқитувчилар ва журналистлар қатори сиёсатдан мутлақо узок бўлган минглаб оддий деҳқонлар, хунарманд-қосиблар, ишчи ва хизматчилар ҳам бегуноҳ жазога тортилдилар. Урушдан кейинги йилларда тўқиб чиқарилган сохта айбномалар билан кўпгина адабиёт, санъат, илм-фан, дин

арбоблари қатағон қилинди. 1940 – 1950-йилларда “антисовет унсурларга қарши кураш” баҳонасида кўпгина юртдошларимиз қатағон домига тортилди.

СССР Ички ишлар халқ комиссари Николай Ежов* томонидан имзоланган 1937 йил 30 июлдаги “Собиқ қулоқлар, жиноятчилар ва бошқа советларга қарши унсурларни қатағон қилиш оператсияси тўғрисида”ги 00447-сонли мутлақо махфий оператив буйруққа мувофиқ 1937 йил 10 августдан 1938 йил 1 январгача бўлган вақтда Ўзбекистон бўйича жами 10700 киши қамоққа олинган, улардан 3613 киши 1-тоифа бўйича отувга, 7087 киши 2-тоифа бўйича 8-10 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинган [1. Б.6]. 1937-1939 йилларнинг ўзида Ўзбекистон ССР Ички ишлар халқ комиссарлиги (НКВД)нинг “учлик”лари томонидан 41 минг нафардан кўпроқ киши қамалди. Шулардан 37 минг нафардан ортиғига ҳукм чиқарилди, 6 минг 920 киши отиб ташланди [2. Б.3].

Кўриб ўтилаётган даврдаги қатағон сиёсати республиканинг барча шаҳар ва туманларида юз берган. Жумладан, Наманган вилояти ҳам бу жараёнлардан четда қолмаган. 1927-1938 йилларда Наманган худудидан Исҳоқхон тўра Ибрат, Асил Мансур, Саттор Жаббор, Рафиқ Мўмин, Усмон Носир, Носирхон Тўра Саид Камолхон тўра ўғли каби зиёлилар, диний уламолар шафқатсиз қатағонликнинг қурбонларига айланган.

XX аср бошида Германияда таҳсил олган тараққийпарвар, биринчи ўзбек кимёгари, таржимон, педагог ва адабиётшунос, 1930-йилларда Ўзбекистонда юз берган муҳим ижтимоий-маданий жараёнларнинг фаол иштирокчиси бўлган Саттор Жаббор (1905-1938) 1937 йил 8 январь куни “немис жосуси” деган айблов қўйилиб, совет жазо идоралари томонидан отиб ташланган [3]. 1937-1938 йилларда амалга оширилган оммавий қатағонлар

* Изох: Николай Иванович Ежов (1895-1940) – Советлар даврида партия ва давлат арбоби. СССР Ички ишлар халқ комиссари (1936-1938). Ежов 1937-1938 йиллардаги “Буюк террор” номи билан машҳур бўлган оммавий қатағонларнинг асосий ташкилотчиларидан бири бўлган.

даврида Наманган худудидан қуйидаги таниқли кишилар шафқатсиз қатағон сиёсатининг қурбонига айланган:

Икромов Исоқ (1905-1938) – Наманган шаҳрида ишчи оиласида дунёга келган. Ўзбек ва рус тилларини мукаммал билган. У ўзининг меҳнат фаолиятини 1918 йилдан бошлаган. Дастлаб Қўқон шаҳри атрофидаги қишлоқ хўжалик артелларидан бирида батрак бўлиб ишлаган. Кейинчалик, 1923 йилдан Наманган шаҳридаги ёғ заводида ўз иш фаолиятини давом эттиради. Икромов Исоқ заводда 1930 йилларга қадар ишлайди, сўнгра 1930-1937 йиллар давомида Андижон областининг Шаҳрихон районига комсомол ташкилоти котиби лавозимида фаолият юритади.

1938 йилнинг 5 сентябридаги СССР Олий суди ҳарбий коллегияси сайёр сессиясининг йиғилишида Икромов Исоқ отув жазосига ҳукм этилган. Ҳукм ўша куннинг ўзида ижро қилинган [4].

Носирхон тўра Саид Камолхон тўра ўғли (1871-1938) – Туркистон мухторияти ҳукумати маориф вазири, совет ҳокимиятига қарши қуролли ҳаракатнинг ғоявий раҳбарларидан бири ҳисобланган. “Шўрои исломия” ташкилотининг Наманган шўбаси раҳбари, Наманган шаҳри думаси аъзоси (1917). У 1919 йилда Косонсойда “Миллий иттиҳод” ташкилоти ячейкасини ташкил қилган. Носирхон тўра Андижон округининг Косонсой, Наманган, Янгиқўрғон районларида совет ҳукуматига қарши чиққанликда айбланиб, 1924 йилда совет жазо органлари томонидан қамоққа олинади. Тергов қилиниб, 5 йил муддатга (1924-1929) Оренбургга сургун қилинади. Носирхон тўранинг сургун даврида ёзган “Тарихи Туркистон”, “Оренбург мактублари” каби эсдалиги ва бошқа асарлари мавжуд. Қатағон қилинган Носирхон тўра Саид Камолхон тўра ўғли кейинчалик совет тузумининг қатағон сиёсати авж олган даврда яна қайтадан қамоққа олинади ва қамоқ жазосини ўтаётган пайтда 1938 йилда қамоқхонада вафот этган [5].

Исҳоқхон Жунайдуллаҳўжа ўғли Ибрат (1862-1937) – Наманган вилоятининг Тўрақўрғон туманида яшаб, ижод қилган. Уни ҳибсга олиш

тўғрисидаги айблов варақасида Исҳоқхон Ибрат Тўрақўрғон қишлоғида таваллуд топганлиги, айна пайтда Сайрам маҳалласида истиқомат қилаётгани, машғулоти аниқ эмаслиги, Андижон ва Сталин номли районларда колхозчилар орасида Совет ҳокимияти мағлубиятга учраши муқаррарлиги, шу муносабат билан уруш бошланиши биланоқ аҳоли ўртасида совет ҳокимиятига қарши аксилинқилобий чиқишларни ташкил этиш, урушда совет ҳокимиятининг мағлуб бўлиши учун курашиш зарурлиги ҳақида тарғибот-ташвиқот олиб боргани айтилган. Мазкур айбномага асосланиб, Ўзбекистон ССР Жиноят-процессуал кодексининг 49-51-бандига биноан Исҳоқхон Ибрат Жунайдуллаҳўжаев ЎзССР Жиноят кодексининг 66-моддаси 1-қисми билан айбланиб, Андижон турмасида ҳибсда сақлаш талаб этилган. Давлат хавфсизлиги катта лейтенанти Лисицин 1937 йил 10 февраль куни қамоққа олиш ҳақида санкция берган. Исҳоқхон Ибрат 1937 йил 10 февраль куни 6-сонли ордер билан қамоққа олиниб, Андижон турмасига ташланган. Унинг уйида жазо органи ходимлари томонидан тинтув ўтказилиб, унга тегишли китоблар, бутун ёзма материаллари ва кўплаб нодир қўлёзмаларининг барчаси 1937 йил 7 январь куни НКВД ходимлари томонидан мусодара қилинган. Исҳоқхон Ибрат НКВД “учлиги” томонидан отув жазосига ҳукм қилинган. 1937 йилда 75 ёшида қатағон қурбони бўлган [6].

Асил Мансур (1905-1937) – 1927 йилдан 1937 йилгача 10 йил мобайнида бир қанча лавозимларда ўз фаолиятини олиб борган. Тарғибот ва ташвиқот бўлими мудири, Андижон округи ижроия кўмитасида масъул котиб, Наманган шаҳар Советида масъул котиб, ўқитувчи, Норин туманида тарғибот ва ташвиқот бўлими мудири, бир нечта газеталарда муҳаррир ва Наманган шаҳар раҳбар ходимларни тайёрлаш мактабида директор лавозимларида ўз иш фаолиятини олиб борган. 1937-1938 йилларда қатағон сиёсати авж олган вақтда Наманган вилоятида истиқомат қилаётган маданият ва маориф ходимларининг катта бир гуруҳи ҳам ушбу қатағон гирдобига тортилади. Уларнинг орасида эндигина 32 ёшга қадам қўйган Асил Мансур ҳам бор эди.

У совет тузуми қатағон машинасининг бегуноҳ қурбонларидан бирига айланган. Асил Мансур 1937 йил 28 майда НКВД ходимлари томонидан сохта айбловлар билан ҳибсга олиниб, шу йилнинг 2 декабрида отиб ташланади [7].

Рафиқ Мўмин (1900-1951) – 1917 йили Туркистонда большевиклар ҳокимияти ўрнатилган паллада большевиклар сиёсати томонга ўтиб, уларни ғоявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаган. У маҳаллий “инқилобчилар” сафига кўшилиб, 1920 йилларда Туркистон ўлкасида бошланган саводсизликка қарши кураш тadbирларида иштирок этади. Рафиқ Мўмин бир нечта мактаблар ташкил этиб, уларда янги ўқитиш услубини жорий қилган. Меҳнат фаолиятининг илк йилларида Намангандаги болалар уйида тарбиячи сифатида ўз ишини бошлаган. У кўп вақтини бутунлай ота-онасидан етим қолган меҳрга зор болаларга сарфлаган. Наманган вилоятида туғилиб, шу ерда вояга етган шоир, драматург, педагог Рафиқ Мўмин (1900-1951) ҳам қатағон қурбонларидан бири саналади. У 1937 йил 25 майда ҳибсга олингунга қадар Наманган шаҳрида ўқитувчилик қилган. 1937 йилнинг 25 майида ҳибсга олиниб, жазо органлари томонидан 10 йил муддатга Куйбишевдаги қамок лагерига юборилган. Ўн йиллик оғир қамок жазосини ўтаб бўлганидан кейин, озод қилиниб 1947 йили ватанига қайтиб келади. Қамокдан қайтиб келганидан кейин Рафиқ Мўмин Наманган шаҳрида турли муассасаларда фаолият олиб борди. 1951 йилнинг 5 майида қамокда орттириб келган оғир касаллиги туфайли вафот этган [8].

Усмон Носир (1912-1944) XX асрнинг бошларида шеърятга чакмоқдек кириб келган ва яшиндек қисқа ижодий умр кечирган шоир Усмон Носир Наманган вилоятининг Наманган шаҳрида туғилган. У Наманганда яшаб, ижод қилиб, қисқа умри давомида кўп ишларни қилишга эришган ва машхур шоир сифатида халққа танилган. 1937 йил 13 июлда шоир “халқ душмани” сифатида ҳибсга олиниб, Ўзбекистон ССР Жиноят Кодексининг 58-моддаси билан жиноий жавобгарликка тортилган. Усмон Носир ЎзССР НКВД “учлиги” қарори билан 10 йил муддатга қамок жазосига ҳукм қилинган. Усмон

Носир аввал Златоуст қамоқхонасига, сўнгра Владивосток ва Магадан лагерларига жойлаштирилган. 1943 йилда Кемерово областининг Маринский районидаги лагерга юборилган. 1944 йил охирида жазо лагерида комиссия тузилиб, Усмон Носир бегуноҳ деб топилган ва реабилитация қилинган. Аммо шоир ўзининг реабилитацияси хабарини эшитишга қадар яшамаган. У 1944 йилнинг 9 мартда қамоқхонада вафот этган [9].

Тошхўжаев Содиқ – 1906 йили Наманган шаҳрида этикдўз хунарманд оиласида дунёга келган. У ота-онасидан эрта етим қолган. Тошхўжаев Содиқ 1917-1924 йилларда Мулла Отабой, Насриддин Қодиров деган бойлар қўлида батрак бўлиб хизмат қилиб юрган. Унинг асосий касби хизматчи бўлган. Бундан ташқари, 1924-1926 йилларда болалар уйида тарбиячи, 1926-1927 йилларда Наманган шаҳар касаба уюшмаси советида клуб мудирини, 1927-1928 йилларда Наманган шаҳар комсомол комитетининг секретари лавозимларида фаолият олиб борган. Тошхўжаев Содиқ 1929 йили Ўзкомпартия сафига қабул қилинган. У ҳам мустабид тузумнинг қатағон сиёсати қурбони бўлган. Тошхўжаев Содиқ 1938 йил октябрь ойида СССР Олий Суди ҳарбий коллегияси сайёр сессиясининг йиғилишида 10 йил муддатга қамоқ жазосига ҳукм қилинган. У ўша йилнинг ўзидаёқ ГУЛАГ лагерига жойлаштирилган. Тошхўжаев Содиқнинг қайси лагерда ва қайси вақтда маҳбуслик муддатини ўтагани, лагердаги яшаш шарт-шароитлари, лагердан қайтган ёки қайтмаганлиги бизга номаълумдир [10].

Умуман, Наманган вилоятдан қатағон домига тортилган шахслар ҳақида амалга оширилган қисқача тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб, қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

Ўзбекистонда 1937-1938 йилларда совет ҳокимияти томонидан амалга оширилган қатағон сиёсати Наманган вилоятига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмаган. Қатағон сиёсати қурбонига айланган кишилар тоифаси турфа хил бўлиб, улар орасида сиёсий раҳбарлар, ёзувчилар, шоирлар, зиёлилар, диндор-руҳонийлар, Туркия ва Германия давлатларида ўқиб қайтган ёш

мутахассислар, оддий деҳқонлар ва бошқа турли касбдаги бегуноҳ кишилар бўлган.

Мазкур даврда наманганлик партия аъзоларидан Икромов Исоқ, Тошхўжаев Содик, маърифатпарварлардан Носирхон Тўра Сайид Камолхон тўра, Исҳоқхон Ибрат, Рафиқ Мўмин, маориф ходимларидан Асил Мансур, истеъдодли шоирлардан Усмон Носир каби юртдошларимиз қатагон қурбонига айландилар. Бу даврда қатагон қилинган кишиларга совет давлати учун “хавфлилик” даражасига қараб турли даражада жазо белгиланган. Уларнинг айримлари шу заҳоти отувга ҳукм қилинган бўлса, айримлари узоқ муддатли қамоқ жазосига ҳукм қилинган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шамсутдинов Р. Қатагон қурбонлари (1937 йил 10 август -5 ноябрь). 2-китоб. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Тошкент: Шарк, 2007.
2. Зикруллаев М.Ф. 1937-1938 йиллардаги “Катта қирғин тарихининг муҳим саналари (маълумотнома). – Тошкент: Фан, 2013.
3. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/germaniyadan-qaytib-qatagonga-uchragan-yoshlar>
4. “Мерос” халқаро илмий-амалий экспедиция хайрия жамғармаси фондидан – РФ ФХХМА, 7-фонд, 1-рўйхат, 10-иш, 536-варақ.
5. Носирхон то‘ра Сайд Камолхон то‘ра о‘ғ‘ли. // https://uz.wikipedia.org/wiki/Nosirxon_to%CA%BBra_Sayd_Kamolxon_to%CA%BBra_o%CA%BBg%CA%BBli
6. Исҳоқхон Ибрат (1861-1937) // <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-sheriyati/o-zbek-mumtoz-adabiyoti/is-hoqxon-ibrat-1861-1937> [Мурожаат қилинган сана: 22.06.2023]

7. Наим Каримов. Асил Мансур қисмати // <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/naim-karimov-asil-mansur-qismati/> [Мурожаат қилинган сана 22.06.2023]

8. Рафиқ Мўмин ҳақида батафсил маълумотлар, таржимаи ҳол // <https://sirlar.uz/rafiq-mo-min-1900-1951-haqida-batafsil-ma-lumotlar-tarjimai-hol/> [Мурожаат қилинган сана 22.06.2023]

9. Усмон Носир // https://uz.wikipedia.org/wiki/Usmon_Nosir [Мурожаат қилинган сана 22.06.2023]

10. “Мерос” халқаро илмий-амалий экспедиция хайрия жамғармаси фондидан – ЎзР ПДА, 58 –фонд, 65- рўйхат, 321-иш, 139-140-варақлар.

11. Холов В. Хорижий тадқиқотларда совет қатагон сиёсати талафотлари таҳлили / “Ўзбекистонда совет давлатининг қатагон сиёсати: келиб чиқиши сабаблари ва фожиали оқибатлари” мавзусидаги илмий мақолалар тўплами. – Тошкен, 2012. – Б.115